

Aplicación de curvas de llenado del espacio en nubes de puntos 3D almacenadas en Octrees

Pablo Díaz¹, Miguel Yermo¹, José C. Cabaleiro^{1,2} y Francisco F. Rivera^{1,2}

Resumen— En este trabajo se presenta un enfoque para la búsqueda eficiente de vecindades en nubes de puntos 3D mediante la combinación de reordenamiento espacial basado en curvas de Morton y Hilbert con diferentes implementaciones de Octrees. Se explora cómo estas curvas espaciales pueden optimizar la organización de los datos tridimensionales, mejorando el rendimiento de las consultas de vecindad en términos de tiempo computacional. Se evalúan diversas variantes del Octree, analizando su impacto en la eficiencia y escalabilidad del método propuesto. Los resultados experimentales demuestran que el reordenamiento basado en estas curvas mejora significativamente el acceso a datos espaciales, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones que requieren procesamiento rápido de grandes conjuntos de puntos 3D.

Palabras clave— Octrees, Curva de Morton, Curva de Hilbert, Localidad caché

I. INTRODUCCIÓN

LA tecnología LiDAR (*Light Detection And Ranging*) se ha convertido en el método *de facto* para la captura de nubes de puntos 3D en aplicaciones como cartografía, modelado urbano, conducción autónoma o arqueología. Sin embargo, debido a los recientes avances en el proceso de escaneado, la cantidad de datos obtenida es cada vez mayor, por lo que la extracción eficiente de información significativa se ha convertido en un reto a nivel computacional. Tareas como la clusterización, segmentación, extracción de propiedades o minado de datos están basadas en la búsqueda de vecindades alrededor de un punto dado. Debido a la naturaleza no estructurada e irregular de la estructura de una nube de puntos, se requieren métodos eficientes para el cálculo de vecindades.

Tradicionalmente, la búsqueda de vecinos en nubes de puntos tridimensionales se ha abordado mediante estructuras jerárquicas como los *KD-tree* o los *Octrees*, los cuales permiten restringir los cálculos a una zona próxima al punto de interés. Sin embargo, el rendimiento de estas estructuras de datos puede verse afectado por la distribución de los datos, tanto en memoria como en el espacio tridimensional. Dado que el cálculo de una vecindad implica identificar puntos espacialmente próximos, es interesante forzar que esos mismos puntos también se encuentren próximos en el espacio de memoria. Mediante técnicas de reordenamiento espacial basadas en curvas de llenado de espacio (SFC), como las curvas de Morton o Hilbert, es posible mapear puntos tridimensionales

a una representación unidimensional a la vez que se preserva la localidad espacial, mejorando así la coherencia en el acceso a memoria y optimizando el rendimiento de las búsquedas de vecinos utilizando *Octrees*.

En este trabajo, se explorará la implementación del reordenamiento de nubes de puntos 3D utilizando curvas de Morton y Hilbert, así como la diferencia que existe entre las implementaciones clásicas del *Octree* y el *Octree* lineal, basado en el trabajo de Keller et al. [1]. En este último caso, se probará una implementación mejorada de la función de búsqueda de vecindades que explota la nueva estructura propuesta. Finalmente, se realizará un estudio de la escalabilidad de la paralelización de las búsquedas de vecinos, tanto aleatorias como secuenciales.

II. ESTADO DEL ARTE

El uso de *Octrees* y curvas de llenado de espacio, como las curvas de Morton y Hilbert, para gestionar y analizar nubes de puntos 3D ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la necesidad de aumentar la eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos espaciales. Los *Octrees*, que dividen recursivamente el espacio 3D en ocho octantes, se benefician de estas curvas al mapear datos multidimensionales en un orden unidimensional, optimizando aplicaciones como la compresión, el indexado y las consultas espaciales, incluyendo búsquedas de vecinos más cercanos. Ambas curvas tienen fortalezas complementarias, y su adopción depende de los requisitos específicos de cada aplicación.

Los códigos de Morton, conocidos por su simplicidad y rapidez, son ampliamente utilizados en estructuras *Octree* para tareas de indexado y compresión. Su integración en *Octrees* lineales ha sido clave para mejorar la eficiencia, como se observa en el trabajo de Behley et al., donde se emplean para ordenar puntos y reducir la necesidad de recorrer el árbol en toda su profundidad durante búsquedas de vecindades, superando el rendimiento de librerías populares [2]. En el ámbito de la compresión, Cao et al. proponen un método basado en *autoencoders* que transforma nubes de puntos en códigos de Morton utilizando un *Octree* lineal, inspirándose en su efectividad en tareas de análisis visual y compresión de imágenes [3]. Además, Yang et al. destacan cómo los códigos de Morton facilitan estrategias de particionado adaptativas, asegurando la localidad de los datos y mejorando el rendimiento en bases de datos no relacionales [4]. En implementaciones prácticas, como CloudCompare, se utilizan codificaciones tipo

¹Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (USC), e-mail: pablo.diaz.vinambres@rai.usc.es, miguel.yermo@usc.es

²Dpto. de Electrónica y Computación, USC. e-mail: {j.c.cabaleiro,ff.rivera}@usc.es

Morton para búsquedas binarias rápidas y barridos espaciales [5], mientras que Liu et al. las aplican en una estructura híbrida de *Octree* y 3D R*-Tree para optimizar consultas de vecinos más cercanos [6].

Por otro lado, las curvas de Hilbert han ganado cada vez más popularidad debido a su superioridad, con respecto a los códigos de Morton, para preservar la localidad espacial a la hora de indexar nubes de puntos tridimensionales. Algunos estudios han demostrado la superioridad de las curvas de Hilbert frente a las de Morton a la hora de mantener la localidad durante el análisis de nubes de puntos [7]. Algunas investigaciones recientes destacan la aplicabilidad de las curvas de Hilbert para mejorar la eficiencia de la compresión de datos [8], [9]. En [10] se propone el uso de curvas de Hilbert para reducir la dimensionalidad de una nube de puntos tridimensional, y así poder aplicar operaciones directamente en dos dimensiones, que de otra manera serían demasiado costosas.

Sin embargo, hasta donde sabemos, la aplicación de códigos de Morton o de curvas de Hilbert para la búsqueda de vecindades en nubes de puntos 3D obtenidas con sensores LiDAR no ha sido estudiada. En [2], se propone el uso de códigos de Morton para ordenar los puntos de tal manera que no sea necesario recorrer el *Octree* en toda su profundidad cuando se cumplen ciertas condiciones. Los resultados demuestran mejor rendimiento que las librerías más populares para la búsqueda de vecinos. En [11], se presenta una librería escrita en C++ para manejar nubes de puntos masivas en paralelo utilizando curvas de llenado de espacio. Sin embargo, la librería está orientada para su uso con bases de datos relacionales. En relación a las consultas espaciales, los autores demuestran que el uso de curvas de llenado de espacio, en especial la de Hilbert, supera los métodos clásicos de consulta espacial (como el B-Tree) cuando el número de datos a manejar es de unos pocos cientos de millones. Por otro lado, Keller et al. [1] presentan un método de construcción de *Octree* basado en *arrays* lineales construidos utilizando curvas de Hilbert, para su utilización en el contexto de simulaciones de partículas en entornos distribuidos.

III. REORDENAMIENTO DE LA NUBE DE PUNTOS

A lo largo de esta sección, se propondrán formas de optimizar la *localidad o proximidad espacial* de nubes de puntos LiDAR. Con este término, nos referimos a la propiedad de que puntos próximos en el espacio tridimensional estén próximos en memoria. Para ello, necesitamos encontrar una aplicación desde el espacio tridimensional de los datos hasta el espacio unidimensional de memoria en el que la almacenamos [12].

Sea una nube de puntos $P \subset \mathbb{R}^3$, con esquina inferior $p_m = (x_m, y_m, z_m)$ y superior $p_M = (x_M, y_M, z_M)$, satisfaciendo $x_m \leq x \leq x_M, y_m \leq y \leq y_M, z_m \leq z \leq z_M$ para cada punto $(x, y, z) \in P$. Definimos la bounding box de P como $B = [x_m, x_M] \times [y_m, y_M] \times [z_m, z_M]$. Fijamos un nivel de subdivi-

sión $L \in \mathbb{N}$, definimos $N = 2^L$ y tomamos la rejilla $S_L = [0, N) \times [0, N) \times [0, N) \subset \mathbb{N}^3$, $|S_L| = 2^{3L}$. Buscamos discretizar la bounding box B de forma que a cada punto $p \in P$ le corresponda una celda $c \in S_L$. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

1. Trasladamos y escalamos las coordenadas de cada uno de los puntos de la nube al cubo $[0, N) \times [0, N) \times [0, N) \subset \mathbb{R}^3$.
2. Convertimos cada uno de los puntos transformados en elementos de S_L mediante la función suelo. De esta forma, tendremos las coordenadas (x, y, z) en forma de enteros de L bits, relativas a la bounding box de la nube. Por ejemplo, la esquina inferior de B se convierte en el 0:

$$(x_m, y_m, z_m) \rightarrow (\underbrace{000 \dots 0}_{L \text{ bits}}, \underbrace{000 \dots 0}_{L \text{ bits}}, \underbrace{000 \dots 0}_{L \text{ bits}}).$$

Como $|S_L| = 2^{3L}$, es conveniente representar cada una de las celdas c como un número entero o *código* de $3L$ bits. Encontrar una forma de asignar cada uno de estos códigos a cada una de las celdas de forma que se maximice la localidad espacial es la cuestión principal de esta sección.

En la práctica, usaremos $L = 21$ para poder almacenar cada uno de los códigos en un entero de 64 bits, cuyo primer bit ignoraremos. Las coordenadas discretizadas (x, y, z) se guardarán en enteros de 32 bits, ignorando los primeros 11 bits. Con esta precisión, es poco común que más de un punto termine en la misma celda, aunque esto podría ocurrir sin causar inconvenientes. Así, el método para asignar los códigos a las celdas se basa en curvas de llenado del espacio, que se definen a continuación.

Definición 1. Una *curva de llenado del espacio (SFC)* de nivel l es una aplicación $C : S_l \rightarrow [0, 2^{3l})$. Decimos que una SFC es *recursiva* si $l = 1$ o si $l > 1$ y podemos dividir C en ocho SFCs C_0, \dots, C_7 recursivas de nivel $l - 1$ tales que exista una permutación $\pi : \{0, \dots, 7\} \rightarrow \{0, \dots, 7\}$ para la que $C_{\pi(i)}$ contiene los códigos $\{i2^{3(l-1)}, \dots, (i+1)2^{3(l-1)} - 1\}$, para todo $i = 0, \dots, 7$. Decimos que una SFC es *cerrada o continua* si podemos conectar ortogonal o diagonalmente dos puntos consecutivos en la imagen¹, esto es:

$$\|C^{-1}(i) - C^{-1}(i-1)\|_\infty = 1, \text{ para } i = 1, \dots, 2^{3l} - 1.$$

En las Figuras 1a y 1b se puede apreciar cómo las SFC recursivas subdividen el espacio (en el caso bidimensional, que es análogo al anterior). Este proceso, realizado en 3 dimensiones, es análogo a la subdivisión en 8 octantes iguales realizada durante la construcción de un *Octree*.

A. Curva de Morton

Llamamos curva Z, de Lebesgue o de Morton [13] a la familia de SFCs recursivas obtenidas mediante

¹Esta propiedad es equivalente a decir que P es continua en el espacio normado $(S_l, \|\cdot\|_\infty)$.

el *entrelazamiento de los bits* de cada punto discretizado. Para un $p = (x, y, z) \in S_L$, tenemos:

$$C_M(x_0 \dots x_{L-1}, y_0 \dots y_{L-1}, z_0 \dots z_{L-1}) = x_0 y_0 z_0 \dots x_{L-1} y_{L-1} z_{L-1}$$

Por ejemplo, tomemos $L = 3$, y un punto $p = (3, 7, 2) = (011, 111, 010) \in S_3$. Su código de Morton será $C_M(p) = 010111110 \in [0, 2^9)$. La decodificación sigue el proceso inverso, extrayendo los bits entrelazados a los 3 enteros originales. Nótese que hay 8 posibilidades para el orden en que entrelazamos cada uno de los bits, por eso hablamos de *familia* de SFCs. Cada uno de estas posibilidades se corresponde con el orden de los giros que realiza la curva. Para nuestra aplicación, no es relevante qué orden de entrelazamiento se escoja.

(a) Proceso de subdivisión del espacio bidimensional mediante la SFC recursiva de Morton

(b) Proceso de subdivisión del espacio bidimensional mediante la SFC recursiva de Hilbert

Fig. 1: Visualizaciones de SFCs bidimensionales.

Una propiedad conveniente de los códigos de Morton es la rapidez de su cálculo. Mediante el uso de

bitmasks y *look-up tables* (LUTs), es posible obtenerlos con tan solo unas pocas instrucciones. La librería *libmorton* [14] proporciona implementaciones optimizadas en C++ para la codificación y decodificación, empleando también vectorización mediante BMI2 y AVX512.

B. Curva de Hilbert

La curva de Hilbert es otra familia de SFCs recursiva obtenida mediante un proceso iterativo en el que primero extraemos los bits de cada nivel $x_i y_i z_i$, de forma similar a la curva de Morton, y luego realizamos una serie de rotaciones, dependientes del estado de giro previo y los bits extraídos en el paso actual [15]. Estas rotaciones pueden ser descritas mediante un tipo de gramáticas de contexto libre (CFG) denominadas *sistemas de Lindermayer* [12], [16].

Una ventaja de los códigos de Hilbert frente a los de Morton es que, gracias a las rotaciones realizadas, estos son continuos. Como observamos en la Figura 1b, no existen saltos de más de una celda entre dos códigos consecutivos, al contrario que en la Figura 1a, donde aparecen al pasar de un sub-bloque a otro. Esta propiedad se mantiene en el caso tridimensional. La familia de las curvas de Hilbert tridimensionales es muy grande [17], ya que estas rotaciones pueden realizarse de muchas formas. Sin embargo, para nuestros propósitos, tan solo será importante la continuidad, común a todas las curvas de Hilbert, que nos otorgará una localidad espacial mejorada frente a los códigos de Morton. Estos códigos son algo más costosos computacionalmente que los de Morton, al tener que proceder iterativamente por nivel de subdivisión y no ser posible usar LUTs para su cálculo directo. En nuestra implementación usamos el algoritmo de codificación y decodificación descrito en [18, Apéndice A].

C. Proceso de reordenamiento

A partir de estas curvas de llenado del espacio, podemos finalmente reordenar la nube de puntos. El proceso es el siguiente:

1. Para cada punto discretizado $p \in S_L$, calculamos su codificación mediante una SFC de nivel L , hallando $C(p) = c \in [0, 2^{3L})$. Estas codificaciones se almacenan en la posición correspondiente al punto en un array v_c .
2. Reordenamos la nube P mediante el orden ascendente establecido por los códigos de v_c .

En cuanto al rendimiento de este proceso, el paso 1 es trivialmente paralelizable, mientras que el paso 2 requiere un ordenamiento $O(n \log n)$, que realizamos con el método `std::sort`, de la librería estándar de C++.

De todas formas, este reordenamiento se puede realizar en un programa previo al programa principal, leyendo la nube de puntos desordenada y escribiéndola de nuevo con el orden especificado. El formato *LAS* [19], el más común para el almacenamiento de nubes de puntos, permite guardar cam-

pos adicionales en los ficheros de nube LiDAR que se podrían usar con este fin. En la Figura 2 se puede observar cómo afecta el reordenamiento a la nube de puntos. Intuitivamente, en esta imagen el aumento en localidad se ve reflejado en la menor densidad de rectas uniendo puntos consecutivos, de forma que la distancia promedio entre dos puntos consecutivos es menor.

Dependiendo del tipo de escáner LiDAR y de la topología del terreno capturado, estos saltos entre puntos consecutivos en el orden original pueden ser mayores o menores, lo cuál se reflejará en un mayor o menor aumento de la localidad al reordenar la nube.

IV. ESTRUCTURAS *Octree* Y MÉTODOS DE BÚSQUEDA

Las estructuras de datos sobre las que se va a realizar el estudio de reordenamiento están basadas en el *Octree*, que es una estructura de datos de partición espacial. Por un lado, un *Octree* basado en punteros, donde se sigue la implementación clásica de ramas y hojas, y por otro lado, la del *Octree* lineal, donde se explota el reordenamiento basado en curvas de llenado del espacio para representar el *Octree* en una estructura de datos lineal.

A. *Octree* basado en punteros

El *Octree* es una estructura de datos en forma de árbol donde cada nodo tiene exactamente ocho hijos. Un nodo sin hijos se considera una hoja y debe contener datos. El *Octree* es útil para particionar el espacio: la raíz del *Octree* contiene todo el volumen de la *bounding box* que encierra a una nube de puntos. Cada nodo se subdivide iterativamente en ocho nodos, dividiendo la longitud de cada uno de sus lados a la mitad. Este proceso se repite hasta que el número de puntos contenido en cada nodo no supere un cierto umbral, que fijamos a 128 tanto en esta estructura como en el *Octree* lineal descrito más adelante. En la Figura 3 se puede visualizar un ejemplo de los bordes de cada uno de estos octantes, que se subdividen con mayor profundidad en las zonas más densas de la nube.

A la hora de hacer una consulta espacial en esta estructura de datos, como puede ser, por ejemplo, la búsqueda de los puntos cercanos a uno dado, los niveles del *Octree* deben recorrerse de manera secuencial buscando las ramas donde se sitúan las hojas de interés. A lo largo de este artículo, expresaremos estas consultas espaciales en forma de *kernels* de búsqueda:

Definición 2. Un *kernel* de búsqueda es una aplicación $N : (P, \mathbb{R}^3, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(P)$ que obtiene la vecindad de un punto, siguiendo una geometría específica, a partir de la nube de puntos P , un centro $c \in \mathbb{R}^3$ y un radio $r \in \mathbb{R}$. Usaremos los siguientes 4 kernels:

- **Sphere:** $N_{sp}(P, c, r) = \{p \in P : (p_x - c_x)^2 + (p_y - c_y)^2 + (p_z - c_z)^2 < r^2\}$.

Fig. 2: Reordenamientos de la nube de puntos *Lille_0* (10M puntos). La escala de color marca el orden en memoria en el que se encuentran los puntos. Solo se muestran los puntos en los índices 0, 1000, 2000, ...

- **Circle:** $N_{ci}(P, c, r) = \{p \in P : (p_x - c_x)^2 + (p_y - c_y)^2 < r^2\}$.
- **Cube:** $N_{cu}(P, c, r) = \{p \in P : \max\{|p_x - c_x|, |p_y - c_y|, |p_z - c_z|\} < r\}$.
- **Square:** $N_{sq}(P, c, r) = \{p \in P : \max\{|p_x - c_x|, |p_y - c_y|\} < r\}$.

De esta forma, especificado un *kernel* de búsqueda, se realizan los siguientes pasos para su cálculo:

1. Comprobar que el nodo actual es una rama. De ser así, calcular qué hijos intersecan con dicha rama.

Fig. 3: Bordes de los octantes de un *Octree* sobre la nube de puntos *Lille_0*, reordenada mediante la curva de Hilbert.

2. Para los hijos que intersecan, repetir el proceso hasta que dichos hijos sean hojas.
3. Para cada hoja que interseca, comprobar punto a punto si pertenecen o no al *kernel* propuesto.
4. Finalmente, devolver todos los puntos en el interior del *kernel*.

Utilizando este método, siempre se deben recorrer los niveles del *Octree* hasta las hojas. Cuando las nubes de puntos son muy densas, los *Octrees* pueden tener numerosos niveles de profundidad, por lo que la operación se vuelve notablemente más costosa. Esto se debe a que en esta implementación, lo que se almacena en la propia estructura de datos son las direcciones de memoria de los puntos correspondientes en cada hoja. Dado que las nubes de puntos son desestructuradas, puntos próximos en el espacio pueden estar en zonas muy alejadas en la memoria, lo que puede provocar numerosos fallos caché. Además, no existe manera de obtener, a partir de una rama, todos los puntos contenidos en ella directamente, por lo que en los casos donde el *kernel* contiene totalmente a una rama, las comprobaciones sobre todos los hijos deben ser realizadas igualmente. Estos son dos problemas que se subsanan modificando la implementación del *Octree* en forma de árbol a uno lineal.

B. *Octree* lineal

En la estructura lineal, en lugar de almacenar el árbol explícitamente, sintetizamos su estructura en una serie arrays o mapas que contienen toda la información necesaria para las búsquedas. Seguimos la variante dada por Keller et al. [1], en la que tendremos un array *leaves* cuyos elementos se corresponden con cada una de las hojas del árbol. Estos elementos no son más que números binarios representando una región del espacio, que se subdivide mediante el mismo proceso que las SFC recursivas 1. El proceso de construcción de *leaves* es el siguiente:

1. Comenzamos con los puntos de la nube ordenados según una SFC recursiva (de Morton o de Hilbert). También necesitamos sus códigos.
2. Partimos de $leaves = \{0, 8^L\}$, donde L es el nivel máximo del *Octree*.
3. Calculamos el número de puntos en cada uno

de los rangos contenidos entre los elementos de *leaves* utilizando los códigos de los puntos.

4. Si hay más puntos en $[leaves[i], leaves[i + 1])$ que el umbral dado, entonces subdividimos este rango en 8 partes iguales. Volvemos al paso anterior hasta que no sea necesario realizar más subdivisiones.

A la vez que se obtiene *leaves*, se puebla también un array *counts* indicando cuántos puntos hay en cada hoja del árbol. A partir de dicho array, se puede obtener el rango de índices de puntos de la nube presentes en cada hoja del *Octree*. Una vez construidos *leaves* y *counts*, es necesario realizar un segundo paso en el que se calcula la parte interna del árbol, que también se almacenará en arrays y habilitará búsquedas similares a la descrita para el *Octree* basado en punteros. En este trabajo, omitimos una descripción detallada de esta construcción, que se puede consultar en el artículo de Keller et al. [1]. Una vez construida esta parte interna, es posible poblar un array *internalRanges* en el que se encuentren los rangos de índices de la nube contenidos tanto en las hojas como en los nodos internos del *Octree* lineal.

Finalmente, obtenemos una estructura con las siguientes ventajas sobre el *Octree* basado en punteros:

- Se eliminan los pasos de redirección de punteros que pueden provocar fallos caché durante búsquedas en árboles profundos. La estructura del *Octree* lineal está completamente contenida en unos pocos bloques de memoria consecutivos.
- Se conserva acceso directo a la nube de puntos en cualquier octante del árbol, sea una rama o una hoja.
- Se conoce el rango de puntos contenido en cada octante, y además, gracias a la reordenación por códigos de Morton o de Hilbert, estos puntos están consecutivos en memoria.

Aunque las búsquedas de vecinos se pueden realizar de la misma forma que en el *Octree* basado en punteros, la nueva información nos permite optimizar este proceso. Utilizaremos el siguiente algoritmo optimizado:

1. Comprobamos si el nodo actual es una rama. De ser así, calculamos la posición relativa del nodo respecto al *kernel*:
 - 1a. Si el octante está completamente dentro del *kernel*, entonces utilizamos *internalRanges* e insertamos todos los puntos secuencialmente en el resultado.
 - 1b. Si el octante se encuentra completamente fuera del *kernel*, entonces podemos esta rama de búsqueda.
 - 1c. Si el octante interseca al *kernel* pero no está contenido en él, continuamos la búsqueda.
2. Si llegamos a una hoja, comprobamos punto a punto si pertenecen o no al *kernel* propuesto.
3. Finalmente, devolvemos todos los puntos en el interior del *kernel*.

V. ENTORNO DE PRUEBAS

Para evaluar el impacto de los distintos reordenamientos en la búsqueda de vecindades de puntos mediante *Octree*, realizamos una serie de pruebas sobre un conjunto heterogéneo de datasets de nubes LiDAR:

- *Paris-Lille-3D* [20]: Este dataset mapea dos calles en París. Posee una alta densidad y está capturado mediante tecnología de LiDAR terrestre, con sensor montado sobre un vehículo. Trabajaremos con segmentos de 10 millones de puntos como *Lille_0* o *Paris-Luxembourg_6*.
- *DALES* [21]: Se trata de un dataset de LiDAR aéreo dividido en celdas disjuntas de aproximadamente 10 millones de puntos. Su densidad es menor, por lo que, en promedio, se encontrarán menos puntos en las vecindades.
- *Semantic3D* [22]: Es un dataset LiDAR de alta densidad capturado con sensor fijo sobre trípode. Utilizamos las nubes *bildstein_station1* (30M de puntos) y *sg27_station8* (430M de puntos) en nuestro análisis.
- *Speulderbos* [23]: Este dataset está tomado mediante un sensor LiDAR montado en un dron y sobre un trípode en tierra. Presenta la densidad más alta de todos y consta de unos 721 millones de puntos.

Todas las pruebas se llevaron a cabo en el siguiente sistema:

Procesador: 4× Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 v4 @ 2.10 GHz

Núcleos: 10 núcleos físicos por procesador (40 en total)

Arquitectura: Broadwell

Memoria RAM: 251 GiB

Sistema Operativo: Alma Linux 8.6 (Sky Tiger) Kernel 4.18.0

Compilador: GCC 12.1.1

Opciones de compilación: -O2

Para la paralelización de las búsquedas, usamos la librería OpenMP [24]. Como la búsqueda de vecinos, fijados un *kernel* y un radio, es independiente del centro elegido, realizamos una paralelización a nivel de bucle sencilla sobre todos los centros especificados en un array v_c , véase Algoritmo 1. Para la distribución de las iteraciones, optamos por *dynamic scheduling* con tamaño de bloque automático, ya que, según nuestras pruebas, ofrece un mejor rendimiento en comparación con las demás estrategias de planificación disponibles en OpenMP.

VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A. Rendimiento de búsquedas de vecinos paralelas con centros aleatorios

En primer lugar, analizaremos la eficiencia de la búsqueda de vecinos para un subconjunto aleatorio de 5000 puntos de la nube que utilizamos como centros. En la Tabla I enumeramos las 5 combinaciones

Algoritmo 1 Búsqueda de vecindades paralela

Entrada: P : nube de puntos
 k : tipo de *kernel* (esfera, cubo, ...)
 r : radio del *kernel*
 v_c : vector de centros de búsqueda

Salida: v_N : vector de vecindades
 avg_size : tamaño promedio

```

1: procedure PARALLELNEIGHSEARCH( $P, k, r, v_c$ )
2:    $avg\_size \leftarrow 0$ 
3:    $num\_searches \leftarrow size(v_c)$ 
4:   #pragma omp parallel for
   schedule(dynamic) reduction(+:avg_size)
5:   for  $i \leftarrow 0 \dots num\_searches$  do
6:      $v_N[i] \leftarrow NEIGHSEARCH(P, k, r, v_c[i])$ 
7:      $avg\_size \leftarrow avg\_size + size(v_N[i])$ 
8:   end for
9:    $avg\_size \leftarrow avg\_size / num\_searches$ 
10:  return ( $v_N, avg\_size$ )
11: end procedure

```

posibles de *Octree* y SFC sobre las que realizamos las mediciones².

Tabla I: Combinaciones de *Octree* y SFC de reordenamiento utilizadas en las pruebas.

<i>Octree</i>	Reordenamiento	Código
Punteros	Ninguno	poct_unsorted
	Morton	poct_mort
	Hilbert	poct_hilb
Lineal	Morton	loct_mort
	Hilbert	loct_hilb

En la Figura 4 resumimos los resultados para la nube *Paris-Luxembourg_6*. Junto a los tiempos de ejecución, anotamos también el tamaño promedio, avg_size , de las vecindades encontradas en estas 5.000 búsquedas. Existe una correlación directa entre este promedio y el tiempo de ejecución total de las búsquedas. En la Figura 5 visualizamos los tiempos de ejecución frente a avg_size agrupando en un solo gráfico todas las ejecuciones realizadas para cada nube, radio y *kernel*.

Observamos que el ordenamiento por códigos de Morton y de Hilbert reduce el tiempo de ejecución de forma considerable, incluso en el caso del *Octree* basado en punteros. Es decir, tan solo reordenando la nube, sin modificar la estructura ni el algoritmo de búsqueda, es posible obtener un importante aumento en eficiencia.

Por otro lado, la estructura lineal supera con creces a la basada en punteros, especialmente cuando el radio de búsqueda es mayor y se encuentran más puntos en cada búsqueda. Entre otros motivos, esto se debe a la eliminación de los pasos de dereferencia de punteros, y a la inserción en bloque de puntos secuenciales en la vecindad gracias al método optimizado de búsqueda y la reordenación por SFC.

²No construimos el *Octree* lineal sin haber reordenado previamente la nube, ya que no podemos detectar eficientemente qué puntos están en cada octante.

Fig. 4: Tiempos acumulados de búsqueda de vecinos para 5000 búsquedas con centros aleatorios en la nube *Paris.Luxembourg.6*.

Fig. 5: Nube de puntos en escala *log-log* mostrando la relación entre el tiempo de búsqueda y el tamaño promedio de las vecindades en varias nubes.

B. Rendimiento de búsquedas de vecinos paralelas sobre toda la nube

Aunque la anterior prueba nos da una buena idea de cómo se comporta cada configuración de *Octree* y *SFC* en las búsquedas de vecinos de puntos específi-

cos de la nube, no refleja con precisión uno de los casos de uso más habituales: el cálculo de los vecinos de todos los puntos.

Este caso se comporta de forma diferente debido a que, si asignamos a cada hilo bloques de centros secuenciales, los puntos de vecindades calculadas previamente en el mismo hilo estarán muy probablemente en la caché del núcleo, debido a la proximidad geométrica de estas vecindades. Este efecto depende directamente de la localidad espacial de la nube, y por tanto se refuerza tras realizar un reordenamiento mediante la curva de Morton o de Hilbert. En la Figura 6 damos los resultados para la nube *bildstein_station1*. Nótese que hemos reducido los radios de los *kernels* respecto a los mostrados anteriormente, al tratarse de un dataset con una densidad mayor y realizarse muchas más búsquedas en total. Por brevedad, también eliminamos de esta prueba los *kernels* bidimensionales. Para el radio $r = 0,01$ no se aprecia diferencia entre el *Octree* lineal y el basado en punteros, debido al bajo número de vecinos encontrados.

Fig. 6: Tiempos acumulados de búsqueda de vecinos para 29697591 búsquedas (nube completa) en la nube *bildstein_station1*.

En la Tabla II, anotamos resultados adicionales para varios datasets. Los radios fueron elegidos atendiendo a la densidad de cada nube, y buscando que el tiempo de ejecución se mantuviera en un rango razonable. Excepto en las nubes del dataset *Seman-*

tic3D, encontramos una mejora considerable al emplear reordenamientos de Morton o de Hilbert. La estructura de *Octree* lineal aprovecha aún más este reordenamiento y nos da unos tiempos mucho mejores, reduciendo el tiempo de ejecución drásticamente. Esta mejora, al igual que en las búsquedas sobre centros aleatorios, aumenta aún más al ampliar el radio de búsqueda.

C. Eficiencia del paralelismo

Por último, realizamos un análisis de la escalabilidad de ambas implementaciones del *Octree*, y vemos si también afecta a esta el reordenamiento de la nube de puntos.

En los mapas de calor de la Figura 7 podemos apreciar cómo varía la eficiencia en la paralelización de las búsquedas para el dataset *Lille_0*, para diferentes combinaciones de *Octree* y reordenamiento, y usando un subconjunto de centros aleatorio. Observamos que el reordenamiento y el uso de la estructura lineal nos da una mayor eficiencia en la mayoría de configuraciones.

(a) *Octree* basado en punteros, sin reordenar

(b) *Octree* basado en punteros, reordenamiento mediante SFC de Hilbert

(c) *Octree* lineal, reordenamiento mediante SFC de Hilbert

Fig. 7: Matrices de eficiencia para la paralelización de búsquedas sobre centros aleatorios en el dataset *Lille_0*

Al igual que en los tiempos de búsqueda, debemos tratar el cálculo de vecindades sobre toda la nube por separado. En la Figura 8 mostramos este caso. Como vemos, la paralelización es casi ideal en la mayoría de los casos, debido a la gran reducción de fallos caché fruto de la asignación de grupos de centros consecutivos a cada hilo.

(a) *Octree* basado en punteros, sin reordenar

(b) *Octree* basado en punteros, reordenamiento mediante SFC de Hilbert

(c) *Octree* lineal, reordenamiento mediante SFC de Hilbert

Fig. 8: Matrices de eficiencia para la paralelización de búsquedas sobre toda la nube en el dataset *Lille_0*

VII. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo, hemos expuesto dos mejoras sobre la estructura clásica de *Octree* basado en punteros para la búsqueda de vecinos en nubes de puntos LiDAR: el proceso de reordenamiento mediante curvas de llenado del espacio tridimensionales y el uso de una estructura lineal junto a un algoritmo de búsqueda optimizado. Ambos métodos han reducido los tiempos de ejecución en los datasets y kernels probados. En particular, extraemos las siguientes conclusiones:

- El reordenamiento mediante curvas de Morton y de Hilbert mejora la localidad de la nube en memoria, lo cuál reduce el tiempo de ejecución de las búsquedas de vecinos.
- Existe un efecto sobre la eficiencia en la paralelización causado por la reordenación de puntos.
- La implementación empleada para el *Octree* lineal aporta una mejora muy considerable frente al *Octree* basado en punteros.

No obstante, aún quedan muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, no hemos explorado por qué las SFCs son más beneficiosas en algunas nubes que en otras, y con qué métodos se puede cuantificar la mejora en la localidad espacial de la nube. Por otro lado, la optimización del proceso de reordenamiento puede ser de interés. Además de utilizar algoritmos paralelos como *radix sort*, se podría ejecutar el reordenamiento solo hasta cierto nivel $l < 21$. Si l continúa

Tabla II: Tiempos de ejecución de búsquedas de vecinos sobre todos los puntos de la nube con *Sphere kernel*.

Nube	n	r (m)	<i>Octree</i>	SFC	Tiempo (s)
<i>Lille_0</i>	10.00M	3.0	Punteros	-	445.24
				Morton	332.11
			Hilbert	324.87	
			Lineal	Morton	130.96
Hilbert	130.20				
<i>Paris-Luxembourg_6</i>	10.00M	3.0	Punteros	-	1763.30
				Morton	1169.25
			Hilbert	1152.75	
			Lineal	Morton	469.12
Hilbert	478.89				
<i>5080_54400</i>	12.22M	10.0	Punteros	-	98.04
				Morton	64.99
			Hilbert	62.80	
			Lineal	Morton	42.66
Hilbert	46.31				
<i>bildstein_station1</i>	29.70M	0.1	Punteros	-	118.44
				Morton	106.35
			Hilbert	103.08	
			Lineal	Morton	60.66
Hilbert	65.11				
<i>sg27_station8</i>	429.62M	0.05	Punteros	-	2549.36
				Morton	2243.24
			Hilbert	2208.13	
			Lineal	Morton	1273.68
Hilbert	1427.66				
<i>Speulderbos</i>	721.81M	0.05	Punteros	-	203.48
				Morton	152.05
			Hilbert	145.18	
			Lineal	Morton	129.67
Hilbert	140.87				

siendo mayor que el nivel máximo de subdivisión alcanzado por los *Octrees*, el rendimiento podría ser similar.

Otra posible línea futura de trabajo es la optimización del algoritmo de búsqueda en el *Octree* lineal, así como el uso de SFCs bidimensionales en nubes generalmente planas. Estas SFCs son más sencillas de calcular y pueden representar más niveles en un entero de 64 bits, lo cuál podría ser de utilidad en nubes de gran tamaño y densidad.

VIII. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha recibido apoyo financiero de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (acreditaciones ED431C-2022/16, ED431G-2019/04), que reconoce al CiTIUS-Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes como un Centro de Investigación del sistema universitario gallego, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). El Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España (Subvención PID2022-141623NB-I00) también ha proporcionado su apoyo.

REFERENCIAS

- [1] Sebastian Keller, Aurélien Cavelan, Rubén Cabezon, Lucio Mayer, and Florina Ciorba, "Cornerstone: Octree construction algorithms for scalable particle simulations," in *Proceedings of the Platform for Advanced Scientific Computing Conference*. June 2023, PASC '23, p. 1–10, ACM.
- [2] Jens Behley, Volker Steinhage, and Armin B Cremers, "Efficient radius neighbor search in three-dimensional point clouds," in *2015 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA)*. IEEE, 2015, pp. 3625–3630.
- [3] X. Cao, W. Zhou, S. Yan, and G. C. Liu, "Stacked autoencoder-based compression of point cloud geometry," 2025.
- [4] Y. Yang, X. Zuo, K. Zhao, and Y. Li, "Integrating nosql, hilbert curve, and r*-tree to efficiently manage mobile lidar point cloud data," *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 13, pp. 253, 2024.
- [5] "Cloudcompare octree," 2023, Consultado: 27 de marzo de 2025.
- [6] Wei Wang, Yi Zhang, Genyu Ge, Qin Jiang, Yang Wang, and Lihe Hu, "A hybrid spatial indexing structure of massive point cloud based on octree and 3d r*-tree," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 20, 2021.
- [7] Y. Shao, F. Song, W. Gao, S. Liu, and G. Li, "Texture-guided graph transform optimization for point cloud attribute compression," *Applied Sciences*, vol. 14, pp. 4094, 2024.
- [8] M. Pavlović, K. Bastian, H. Gildhoff, and A. Ailamaki, "Dictionary compression in point cloud data management," *ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems*, vol. 5, pp. 1–25, 2019.
- [9] J. Chen, L. Yu, and W. Wang, "Hilbert space filling curve based scan-order for point cloud attribute compression," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 31, pp. 4609–4621, 2022.
- [10] Wanli Chen, Xinge Zhu, Guojin Chen, and Bei Yu, "Efficient point cloud analysis using hilbert curve," in *Computer Vision – ECCV 2022*, Shai Avidan, Gabriel Bros-

- tow, Moustapha Cissé, Giovanni Maria Farinella, and Tal Hassner, Eds., Cham, 2022, pp. 730–747, Springer Nature Switzerland.
- [11] Xuefeng Guan, Peter Van Oosterom, and Bo Cheng, “A parallel n-dimensional space-filling curve library and its application in massive point cloud management,” *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 7, no. 8, 2018.
 - [12] Tetsuo Asano, Desh Ranjan, Thomas Roos, Emo Welzl, and Peter Widmayer, “Space-filling curves and their use in the design of geometric data structures,” *Theoretical Computer Science*, vol. 181, no. 1, pp. 3–15, 1997.
 - [13] Guy M Morton, “A computer oriented geodetic data base and a new technique in file sequencing,” 1966, IBM, Ottawa, Canada.
 - [14] J. Baert, “Libmorton: Biblioteca c++ para codificación/decodificación de morton,” <https://github.com/Forceflow/libmorton>, 2018, Accedido: 12 de mayo de 2025.
 - [15] Warren M Lam and JH Shapiro, “A class of fast algorithms for the peano-hilbert space-filling curve,” in *Proceedings of 1st International Conference on Image Processing*. IEEE, 1994, vol. 1, pp. 638–641.
 - [16] Christian Böhm, Martin Perdacher, and Claudia Plant, “A novel hilbert curve for cache-locality preserving loops,” *IEEE Transactions on Big Data*, vol. 7, no. 2, pp. 241–254, 2018.
 - [17] Herman Haverkort, “How many three-dimensional hilbert curves are there?,” *arXiv preprint arXiv:1610.00155*, 2016.
 - [18] Yohei Miki and Masayuki Umemura, “Gothic: Gravitational oct-tree code accelerated by hierarchical time step controlling,” *New astronomy*, vol. 52, pp. 65–81, 2017.
 - [19] American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS), “Las specification version 1.4 - r13,” https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/LAS_1_4_r13.pdf, 2013, Accedido: 12 de mayo de 2025.
 - [20] Xavier Roynard, Jean-Emmanuel Deschaud, and François Goulette, “Paris-lille-3d: A large and high-quality ground-truth urban point cloud dataset for automatic segmentation and classification,” *The International Journal of Robotics Research*, vol. 37, no. 6, pp. 545–557, 2018.
 - [21] Nina Varney, Vijayan K Asari, and Quinn Graehling, “Dales: A large-scale aerial lidar data set for semantic segmentation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 2020, pp. 186–187.
 - [22] Timo Hackel, N. Savinov, L. Ladicky, Jan D. Wegner, K. Schindler, and M. Pollefeys, “SEMANTIC3D.NET: A new large-scale point cloud classification benchmark,” in *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 2017, vol. IV-1-W1, pp. 91–98.
 - [23] Benjamin Brede, AA Lau Sarmiento, Pasi Raumonon, Harm Bartholomeus, Martin Herold, and Lammert Kooistra, “Speulderbos terrestrial (tls) and unmanned aerial vehicle laser scanning (uav-ls) 2017,” 2020.
 - [24] OpenMP Architecture Review Board, “The openmp api specifications for parallel programming,” <https://www.openmp.org/specifications/>, Accedido: 12 de mayo de 2025.